

ВЛИЯНИЕ ХИЩНИКОВ НА ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЧИНОК СЕВЕРНОЙ ПОПУЛЯЦИИ *Aedes caspius dorsalis* Mg. (DIPTERA, CULICIDAE)

Н. А. Тамирина, Е. К. Георгиева, Т. С. Архипова

В приполярном районе побережья Белого моря в пойменных и литоральных водоемах, где происходит развитие личинок комаров *Aedes caspius dorsalis*, обнаружены взрослые жуки *Rhantus suturellus* Harr., *Ilybius guttiger* Gyll., личинки плавунцов *Dytiscus* sp., стрекоз *Coenagrion* sp. и *Aeschna* sp., клопы *Notonecta glauca* L., мальки и взрослые особи колюшек трехиглой *Gasterosteus aculeatus* L. и девятииглой *Pungitus pungitus* L. Время присутствия хищников полностью или частично совпадает с периодом развития личинок. В эксперименте выяснена скорость потребления пищи хищником в зависимости от плотности жертвы и пределы, при которых достигается насыщение хищников. Количественные учеты в природе показали, что большинство личинок всей популяции комаров отрождается в центральной части поймы; выживаемость личинок комаров здесь мала. Половина взрослых особей всей популяции выплывает в притеррасной части поймы, в водоемах, свободных от хищников. Хищники способны уничтожить большую часть популяции, особенно значительную в небольших водоемах, где распределение хищников носит случайный характер.

The adult beetls *Rhantus suturellus* Harr., *Ilybius guttiger* Gyll., the larvae of water-tigers *Dytiscus* sp., dragon-flies *Coenagrion* sp. and *Aeschna* sp., bugs *Notonecta glauca* L., juvenile and adult samples of threespined stickleback *Gasterosteus aculeatus* L. and ninespined stickleback *Pungitus pungitus* L. have been found in the flood plain and littoral reservoirs in the near polar region of the White Sea where the larval development of mosquitoes *Aedes caspius* takes place. The time of the predators' presence fully or partially coincides with the time of larval development. The rate of the food consumption by predator depending on the sacrifice solidity and the limits of predator satiation has been cleared up in the experiment. The quantitative calculation in nature showed that the most part of larvae of all mosquito population reproduced in the central part of the flood plain, the survival of mosquito larvae is very low here. A half species of all population is procreated in the near terrace part of the flood plain, in the reservoirs without predators. The predators are able to exterminate the most part of the population, especially significant part in the small reservoirs where the distribution of the predators has an accidental character.

У личинок комаров имеется большое количество врагов: водные клопы и жуки, личинки стрекоз, гидры, рыбы и многие другие гидробионты [3, 6, 7, 9, 12, 13, 17, 18]. Однако до сих пор не выяснено, сколь велико влияние хищников в конкретных биоценозах на популяции комаров, какую роль играют хищники в ограничении численности комаров.

Данная работа посвящена исследованию влияния хищников на численность личинок *Aedes caspius dorsalis* Mg. в районе побережья Белого моря. Наблюдения за популяциями *A. c. dorsalis* велись с 1970 г. [1, 2, 14, 15]. *A. c. dorsalis* — представитель лесостепного комплекса комаров — по интразональным элементам ландшафта проник на север дальше других полициклических видов рода *Aedes* и реализует две генерации. Территории, занятые популяциями, хорошо ограничены, носят островной характер, поэтому являются удобными моделями для изучения. Под постоянным наблюдением находилась популяция, обитающая в пойме реки Нильмы, которая впадает в Нильмогубу Белого моря. Условия существования вида на северной границе ареала крайне сложны. На комаров катастрофически воздействуют факторы внешней среды: затяжная холодная весна с резкой сменой

температур, сильные морские ветры, неустойчивый гидрологический режим и связанные с ним резкие колебания гидрохимических показателей [4, 16].

В водоемах поймы реки Нильмы и литоральных лужах, где происходит развитие личинок *A. c. dorsalis*, обнаружены следующие хищники: взрослые жуки-ильники *Rhantus suturellus* Harr., тинники *Ptybius guttiger* Gyll., личинки плавунцов рода *Dytiscus*, личинки стрекоз *Coenagrion* sp. и *Aeschna* sp., гладыши *Notonecta glauca* L., мальки и взрослые особи колюшек трехиглой *Gasterosteus aculeatus* L. и девятииглой *Pungitus pungitus* L. К этому списку, по-видимому, следует добавить куликов, которые слетаются в пойму для поиска пищи.

Следовательно, личинкам комаров угрожают, во-первых, позвоночные, которые по размерам значительно превосходят своих жертв, во-вторых, беспозвоночные, чьи размеры немногим больше размеров жертв. Различие в соотношении размеров жертв и хищников определяет характер зависимости частоты выбора жертв. Позвоночные предпочитают самых крупных планктонных животных, а беспозвоночные — мелких или среднего размера. Для каждого вида хищника абсолютные размеры наиболее предпочитаемых жертв различны [5].

Эксперименты с личинками стрекоз подтверждают это. Личинкам *Coenagrion* sp. и *Aeschna* sp. подсаживали личинок комаров всех возрастов и куколок. В опытах с *Coenagrion* sp. в 80 % случаев жертвами становились личинки II — начала III возраста, в 20 % — личинки I возраста; не было ни одного нападения на личинок IV возраста и куколок, хотя дальнейшие эксперименты показали, что при отсутствии других жертв личинки *Coenagrion* sp. способны нападать и на личинок IV возраста. Более крупные личинки *Aeschna* sp. в 70 % случаев нападали на личинок III—IV возрастов, в 20 % — на куколок, в 10 % случаев — на личинок II возраста.

Среди хищников принято различать две группы: хищники, которые нападают в основном на больных старых особей, и хищники, жертвами которых становятся все особи группы. В этом случае хищники могут серьезно нарушить потенциал роста популяции жертвы. В экспериментах мы использовали только активных личинок, и они все становились жертвами различных хищников. Возможно, что в природных водоемах в первую очередь уничтожаются больные или находящиеся в предличиночной депрессии особи, во вторую — здоровые особи популяции. Мы дважды регистрировали крупные эпизоотии среди личинок — в 1975 и 1978 гг. В первом случае заболевание идентифицировать не удалось, во втором — были обнаружены микроспоридии рода *Amblyspora* и другие патогены [8]. Не исключено, что в период эпизоотии основной добычей становятся ослабленные болезнью личинки.

Для определения максимальной прожорливости хищников и выяснения границ их воздействия на популяцию жертвы в сосуды, в которых содержали по одному хищнику, подсаживали личинок *A. c. dorsalis* IV возраста с разной плотностью из расчета на 1 м² в количестве, достаточном для насыщения хищника. Через сутки подсчитывали оставшихся в живых личинок. Зависимость скорости потребления пищи хищником от плотности жертвы называется функциональной реакцией [11]. Вначале потребление пищи увеличивается пропорционально возрастанию плотности жертвы, поскольку сокращается время на поиски и убивание жертвы, но затем потребление пищи стабилизируется в результате достижения хищником состояния полного насыщения. Функциональные реакции исследованных хищников различны (рис. 1). Состояния насыщения личинки *Dytiscus* sp. достигают при плотности 3000 экз/м², имаго ильника — при 1000 экз/м², личинки стрекоз *Aeschna* sp. — при 100 экз/м². Личинки *Dytiscus* sp. очень прожорливы, за сутки они способны уничтожить до 90 личинок комаров IV возраста, выедая при этом около 100 % подсаженных к ним личинок с плотностью до

4000 экз/м². Личинки *Aeschna* sp. съедают за сутки всего по 5—7 личинок комаров IV возраста, но этот хищник даже при низкой плотности жертвы способен уничтожить более 90 % особей. Эксперимент с мальками колюшки несколько усложнили: в качестве жертвы предлагали личинок комаров I возраста, а затем личинок IV возраста. У мальков колюшки реакция хищничества несколько запаздывает при низкой плотности жертвы. Уровень насыщения зависит от размера жертвы: один малек колюшки смог уничтожить не более 20 личинок IV возраста, в то время как личинок I возраста он съел в пять раз больше. Состояния полного насыщения мальки колюшки достигали примерно при плотности жертвы 2000 экз/м², если им задавали личинок IV возраста, и при плотности 5000 экз/м², если кормом служили личинки I возраста. С уменьшением размеров жертвы снижается эффективность охоты.

Эксперименты, проведенные в пойменных водоемах, показали, что один малек колюшки за сутки уничтожает в среднем $7,1 \pm 0,3$ личинки IV возраста, т. е. степень хищничества мальков по отношению к личинкам в природе снижается почти в три раза. Объясняется это по-видимому, тем, что комары в естественных условиях имеют укрытия, поиск и ловля их затруднены. Кроме того, мальки рыб поедают других беспозвоночных. Вскрытие желудков мальков колюшки, отловленных в водоемах центральной части поймы, показало, что личинки комаров встречались у 64 % особей и составляли в среднем 20 % содержимого пищевого комка. В аридной зоне Казахстана у аральской колюшки наибольшее число особей с личинками комаров в содержимом пищи составляет 19 %, у других видов рыб показатели эти различны, но не превышают 28 % [10].

Наблюдения, проводимые в течение многих лет, показали (рис. 2), что в литоральных водоемах с высокой соленостью встречаются только мальки колюшки, в притеррасной части поймы — личинки плавунцов, имаго ильников и тинников, но обычно в небольшом количестве. Ни разу не заходила в эту часть поймы колюшка и не было личинок стрекоз. Чаще всего эти водоемы свободны от хищников. По-видимому, это связано со спецификой гидрологического режима [4, 16]. В центральной и прирусловой частях поймы встречаются все виды хищников, но видовой состав их каждый год разный. Постоянным хищником является колюшка, которая во время сизигия заходит в пойму для нереста. Икра развивается в гнезде, которое строит самец на небольшой глубине. Обнаружить гнезда удастся в период подсыхания водоемов, когда уровень воды в пойме падает и обособляются отдельные углубления диаметром 10—15 см, глубиной 10—20 см. В таких углублениях мы насчитывали до 40 мальков. Личинки комаров в них к этому времени уничтожались полностью, в то время как в других частях поймы, где отсутствовала колюшка, они сохранялись. Время присутствия хищ-

Рис. 1. Функциональная реакция хищников на увеличение плотности личинок *Aedes caspius dorsalis*: 1 — личинки *Dytiscus* sp., жертва личинки IV возраста, 2 — имаго *Rhantus suturellus* Harr., жертва личинки IV возраста, 3 — личинки *Aeschna* sp., жертва личинки IV возраста, 4 — мальки *Gasterosteus aculeatus* L., жертва личинки I возраста, 5 — мальки *G. aculeatus* L., жертва личинки IV возраста

Рис. 2. Период присутствия в водоемах хищников, личинок и куколок *Aedes caspius dorsalis*. А — центральная; Б — прирусловая; В — прибрежная части поймы; Г — литораль; 1 — личинки и куколки *A. c. dorsalis* Mg., 2 — личинки *Dytiscus* sp., 3 — личинки *Coenagrion* sp. и *Aeschna* sp., 4 — имаго *Rhantus suturellus* Harr., 5 — мальки и взрослые особи *Gasterosteus aculeatus* L.

участке. Наибольшая площадь водоемов принадлежит центральной части поймы (1700 м²) и здесь отрождается 71 % личинок (рис. 3). За время развития личинок площадь водоемов центральной части поймы сократилась в 17 раз, а абсолютная численность личинок уменьшилась с 5915 тыс. до 149 тыс., т. е. в 39,7 раза. Плотность в начале развития была 3500 ± 500 экз/м², к моменту окукливания — 1500 ± 300 экз/м², т. е. уменьшилась в 2,3 раза. В прирусловой части поймы площадь водоемов сократилась в 16 раз (с 480 до 30 м²), а абсолютная численность личинок — в 51,8 раза (с 1864 тыс. до 36 тыс.), плотность уменьшилась в 3,3 раза (с 3900 ± 300 до 1200 ± 600 экз/м²). Вы-

Рис. 3. Соотношение количества личинок *Aedes caspius dorsalis* на разных участках территории, занимаемой популяцией, по окончании отрождения личинок (А) и в конце развития (Б): 1, 2, 3 — соответственно притеррасная, центральная, прирусловая части поймы, 4 — литораль

ников в водоемах частично или полностью совпадает с периодом развития личинок *A. c. dorsalis*.

Плотность хищников неодинакова в разные годы. Например, плотность личинок стрекоз в водоемах поймы в 1974 г. была $7,5 \pm 0,3$ экз/м², в 1975 г. — $25,3 \pm 0,6$ экз/м², в 1976 и 1977 гг. встречались единичные особи, а в 1978 г. плотность личинок вновь увеличилась до $29,9 \pm 0,9$ экз/м².

Чтобы оценить влияние хищников на численность популяции комаров в естественных водоемах в 1978 г., мы проследили динамику изменения численности и плотности личинок за весь период их развития. Для этого с момента отрождения личинок до появления первых куколок через каждые два дня проводили учеты численности личинок с помощью биоценометра площадью 625 см² (25×25 см). В зависимости от площади водоема брали 5—7 проб и подсчитывали среднюю плотность личинок на каждый учет. Определяли площадь водоемов и подсчитывали абсолютную численность личинок на каждом исследуемом

участке. Наибольшая площадь водоемов принадлежит центральной части поймы (1700 м²) и здесь отрождается 71 % личинок (рис. 3). За время развития личинок площадь водоемов центральной части поймы сократилась в 17 раз, а абсолютная численность личинок уменьшилась с 5915 тыс. до 149 тыс., т. е. в 39,7 раза. Плотность в начале развития была 3500 ± 500 экз/м², к моменту окукливания — 1500 ± 300 экз/м², т. е. уменьшилась в 2,3 раза. В прирусловой части поймы площадь водоемов сократилась в 16 раз (с 480 до 30 м²), а абсолютная численность личинок — в 51,8 раза (с 1864 тыс. до 36 тыс.), плотность уменьшилась в 3,3 раза (с 3900 ± 300 до 1200 ± 600 экз/м²). Вы-

живаемость личинок в центральной части поймы составляла 2,5 %, в прирусловой — 1,9 %. В центральной и прирусловой частях поймы шло развитие мальков колюшки и была высокая плотность личинок стрекоз (около 30 экз/м²), поэтому можно предположить, что такое большое сокращение абсолютной численности личинок комаров произошло не только в результате их гибели при высыхании водое-

мов, но и за счет выедания хищниками. Подтверждением этого вывода могут служить данные, полученные в притеррасной части поймы. Хищников в водоемах не было, сокращение абсолютной численности личинок комаров могло произойти только в результате пересыхания водоемов. И действительно, сокращение численности личинок почти пропорционально сокращению площади водоемов: первая величина уменьшилась в 2,5 раза (с 492 тыс. до 197 тыс.), вторая — в 2,2 раза (с 350 до 160 м²). Плотность личинок при этом оставалась практически исходной (1400±300 экз/м² в начале развития и 1200±500 экз/м² к моменту окукливания). Выживаемость личинок в притеррасной части поймы оказалась самой высокой — 40 %.

Площадь литорального водоема сократилась в 2,2 раза, а численность личинок — в 4,9 раза. В этот период в водоеме находилась небольшая стайка колюшки, которая зашла в него вместе с приливом во время сизигия. В этом небольшом и мелком водоеме основной пищей для рыбы могли служить только личинки *A. c. dorsalis*. В литоральном водоеме выжило 20,4 % личинок.

Общее количество отродившихся личинок во всех водоемах составляло 839 тыс., общее количество выживших личинок — 402 тыс. Почти половина из них (49 %) выжила в притеррасной части поймы, где отродилась небольшая часть популяции, но водоемы были свободны от хищников, и выживаемость личинок оказалась самой высокой.

Таким образом, даже неспециализированные хищники способны уничтожить большую часть популяции комаров. Роль их в определенных пределах зависит от плотности личиночных поселений, но в еще большей мере — от случайного распределения хищников в небольших водоемах. Поэтому выедание личинок хищниками носит порой случайный катастрофический характер.

Литература

1. Александрова К. В. О кровососущих комарах (Diptera, Culicidae) побережья Белого моря. III. Места выплода комаров рода *Aedes*. — Биол. науки, 1975, № 4, с. 18—28.
2. Александрова К. В. О кровососущих комарах (Diptera, Culicidae) побережья Белого моря. IV. Фенология. — Биол. науки, 1975, № 5, с. 7—11.
3. Валентюк Е. И. К изучению значения гладышей в уничтожении личинок кровососущих комаров. — В сб.: Патология членистоногих и биологические средства борьбы с вредными насекомыми. Киев, 1974, с. 31—33.
4. Георгиева Е. К. Гидрохимический режим мест выплода как мера экологической пластичности комара *Aedes dorsalis* Mg. (Diptera, Culicidae). — Биол. науки, 1983, № 2, с. 31—36.
5. Гиляров А. М. Отношение «хищник-жертва» в зоопланктонном сообществе. — Природа, 1982, № 11, с. 21—27.
6. Дубицкий А. М. Кровососущие комары (Diptera, Culicidae) Казахстана. Алма-Ата, 1970.
7. Дубицкий А. М. Биологические методы борьбы с гнусом в СССР. Алма-Ата, 1978.
8. Килочицкий П. Я., Георгиева Е. К. Обнаружение микроспоридии у кровососущих комаров Карелии. — Вестн. зоологии, 1982, № 5, с. 79.
9. Кумачев И. С. Роль стрекоз и ос в снижении численности гнуса в бассейне реки Или. — В сб.: Регуляторы численности гнуса на юго-востоке Казахстана. Алма-Ата, 1973, с. 78—87.
10. Мельников В. А. Использование рыб для борьбы с комарами в аридной зоне Казахстана. Автореф. канд. дис. Алма-Ата, 1977.
11. Рикфлекс Р. Основы общей экологии. М.: Мир, 1979.
12. Рубцов И. А. Естественные враги и биологические методы борьбы против насекомых медицинского значения. М.: Медицина, 1967.
13. Тамарина Н. А. Закономерности регуляции численности популяций кровососущих комаров. — Мед. паразитология и паразитарные болезни, 1975, т. 44, № 5, с. 603—607.
14. Тамарина Н. А., Александрова К. В. О кровососущих комарах (Diptera, Culicidae) побережья Белого моря. I. Обзор видов. — Биол. науки, 1974, № 8, с. 16—21.
15. Тамарина Н. А., Александрова К. В. О кровососущих комарах (Diptera, Culicidae) побережья Белого моря. II. Оценка фауны. — Биол. науки, 1974, № 12, с. 7—9.

16. Тамарина Н. А., Георгиева Е. К. Интразональное проникновение комара *Aedes caspius dorsalis* Mg. (Diptera, Culicidae) на север и зависимость его развития от ритма морских приливов на побережье Белого моря. — Биол. науки, 1981, № 4, с. 36—42.
17. Шеремет В. П. К изучению биоценологических факторов в ограничении численности популяций кровососущих комаров. — В сб.: Патология членистоногих и биологические средства борьбы с вредными насекомыми. Киев, 1974, с. 181—187.
18. Jenkins D. W. Pathogens, parasites and predators of medically important arthropods. — In: Annotated List and Bibliography. Geneva, 1964, 30 Bul. WHO., Suppl.

Рекомендована кафедрой энтомологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Поступила 11 декабря 1985 г.

УДК 595.44(574)

ЗООЛОГИЯ

НОВЫЙ РОД ПАУКОВ ПОДСЕМЕЙСТВА ERIGONINAE (ARANEI, LINYPHIIDAE) ИЗ ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА

А. В. Танасевич

Из Западного Казахстана описан род *Tibiaster*, gen. nov. с типовым видом *Tibiaster djanybekensis*, sp. nov. Новый род близок к *Lophomma* Menge, 1868, от которого отличается слабой степенью склеротизации покровов, гладкой поверхностью карапакса, стернума и хелицер, отсутствием постокулярных ямок, а также строением эпигины самки. *Lophomma libidinosum* Kulcz., 1926 = *Dicymbium libidinosum* (Kulcz., 1926), comb. nov.

The description of *Tibiaster*, gen. nov. (type species *Tibiaster djanybekensis*, sp. nov.) from Western Kazakhstan is given. A new genus is closely related to *Lophomma* Menge, 1868, but differs by low degree of sclerotized cuticle, smooth surface of carapace, sternum and chelicerae, absence of cephalic pits, as well by the female epigyne structure. *Lophomma libidinosum* Kulcz., 1926 is equal to *Dicymbium libidinosum* (Kulcz., 1926), comb. nov.

При обработке небольшой коллекции пауков семейства *Linurphiidae* из Западного Казахстана (окрестности поселка Джаныбек), содержащей всего семь видов [*Agyneta rurestris* (C. L. Koch), *Lepthyphantes spasskyi* Tanasevitch, *Microlinyphia pusilla* (Sund.), *Porrhomma convexum* (Westr.), *Oedothorax apicatus* (Blackw), *Silometopus incurvatus* (O. P. Cambr.), *Trichopterna cito* (O. P. Cambr.)], обнаружен новый для науки род, описание которого составляет предмет данной статьи.

Типовые материалы хранятся в Зоологическом музее Московского государственного университета (Москва) и коллекции Зоологического института АН СССР (Ленинград).

***Tibiaster* Tanasevitch, gen. nov.**

Типовой вид. *Tibiaster djanybekensis*, sp. nov.

Диагноз. Размеры тела 1,60—2,00 мм. Карапакс самца не модифицирован, не несет никаких дополнительных структур, постокулярные ямки отсутствуют. Поверхность карапакса и стернума гладкая, без каких-либо явных вдавлений. Формула щетинок голени ног 2.2.1.1. Предлапки I—III несут трихоботрию, положение ее на предлапке I 0,39—0,43. Голень пальпы самца крупная, дистально с длинными апофизами. Парацимбиум маленький, простой формы. Эмболюсный отдел довольно крупный, вытянутый. Эмболюс короткий. Эпигина в виде небольшой ямки. Передний край эпигины с длинным, свешивающимся отростком,